

MAPAS DE ADUBAÇÃO EM TAXA VARIÁVEL

Sandro Luciano Barreto Fensterseifer¹

Ciana Carine Raffaelli²

¹Agronomia – Universidade Federal de Santa Maria *campus* de Frederico Westphalen,
sandrolbf@gmail.com

²Agronomia – Universidade Federal de Santa Maria *campus* de Frederico Westphalen,
cianaraffaelli@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17041513

Resumo

A adubação é um fator crucial para a agricultura, impactando diretamente a produtividade e a sustentabilidade das lavouras. O uso de tecnologias como a agricultura de precisão tem se mostrado uma estratégia eficaz para otimizar a aplicação de fertilizantes, minimizando custos e impactos ambientais. Este trabalho explora a criação de mapas de adubação em taxa variável utilizando o software ArcGIS, com o objetivo de ajustar as doses de nutrientes (Manganês, Fósforo e Potássio) de acordo com as necessidades específicas de cada área da lavoura. A metodologia envolveu a coleta de 185 pontos amostrais em uma área de 637 hectares no município de Derrubadas, RS, e a criação de mapas de fertilidade do solo e adubação. Os resultados indicam que a adubação em taxa variável proporcionou uma economia significativa de custos com fertilizantes, com redução de 40,93% no valor total gasto em comparação à adubação convencional. Além disso, os mapas gerados permitem uma aplicação mais assertiva, ajustando as doses conforme a variabilidade do solo e contribuindo para o uso mais eficiente dos recursos. Este estudo reforça os benefícios da agricultura de precisão, tanto para grandes quanto para pequenas propriedades, como uma alternativa viável para aumentar a produtividade, reduzir custos e minimizar os impactos ambientais negativos. O uso de ferramentas como o ArcGIS é fundamental para a implementação dessas práticas, garantindo um manejo agrícola mais sustentável e lucrativo.

Palavras-Chaves: Agricultura de Precisão, Adubação, Sustentabilidade Agrícola, Fertilidade do Solo

1. INTRODUÇÃO

A adubação é um processo essencial para a agricultura. Ela é a responsável pela nutrição das plantas com os nutrientes necessários para um desenvolvimento adequado. Isso reflete diretamente na qualidade da produção e, conseqüentemente, no lucro do produtor.

Os fertilizantes estão entre os maiores custos de produção, segundo a Embrapa (2018), a produção nacional de fertilizantes é menor que a demanda exigida no mercado interno, que faz com que o produtor use de forma mais assertiva, sendo assim a maior parte vinda do exterior, aumentando o custo de compra pelo agricultor. O setor da agricultura está em constante evolução, sempre em busca de novas tecnologias, novos manejos aliados com a sustentabilidade. Portanto, a agricultura digital veio para auxiliar os produtores, reduzindo o uso excessivo e usando de forma mais adequada e assertiva esses nutrientes que são tão importantes para elevar a produtividade das culturas.

De acordo com Climate FieldView (2020), a tecnologia de aplicação em taxa variável é uma ferramenta da agricultura de precisão que permite ao produtor variar a taxa de insumos agrícolas em pontos diferentes da área. Assim, cada área recebe um manejo diferenciado de acordo com sua capacidade produtiva, otimizando resultados. A adubação em taxa variável utiliza tecnologias como sensores e mapas de fertilidade para ajustar as doses de fertilizantes conforme a variabilidade espacial da lavoura, otimizando o uso de insumos (BERNARDI et al.,).

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver, elaborar, interpolar dados e analisar mapas, confeccionados pelo software ArcGis Desktop, versão 10.8, realizados durante as aulas da disciplina de Ajustamentos de Observações Geodésicas, no curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria *campus* Frederico Westphalen, o qual irão auxiliar o profissional no campo a tomar decisões de forma mais assertiva e adequada quanto a doses de adubação de fertilizantes Manganês (Mn), Fósforo (P) e Potássio (K).

2. METODOLOGIA

Para realização deste projeto, fez-se o uso do software ArcGIS, onde utilizou-se as ferramentas disponíveis na plataforma para elaborar os mapas necessários e para posterior interpretação das informações obtidas. Foi escolhido uma área do município de Derrubadas no estado do Rio grande do Sul na localidade de Cedro Marcado latitude 27° 17' 07.41" S e 53°49' 13.95" E, sendo desenvolvido vários mapas relacionados a agricultura, como por exemplo, mapa de fertilidade. Portanto, este software foi utilizado para o desenvolvimento de todos os

mapas que estão a partir do item 3.1. Todos os estudos foram realizados na Universidade Federal de Santa Maria *Campus* Frederico Westphalen-RS,

Os periféricos e componentes utilizados para realização deste projeto:

- a) Notebook Dell, Intel core i3.
- b) Mouse Leon GTS
- c) Google Earth Pro.
- d) ArcGis 10.8.

Portanto, foram criados mapas de fertilidade da gleba e adubação com nutrientes, Manganês (Mn), Fósforo (P), Potássio (K). Foram coletados 185 pontos em 637 hectares e adicionados valores de uma análise de solo. Para cada nutriente realizou-se um cálculo no software para conhecer a necessidade de cada ponto.

2.1 Delimitação da área

A demarcação da área foi feita pelo software Google Earth Pro, através da ferramenta polígonos, disponibilizada dentro do software, contendo uma área de 637 hectares, depois deste passo, renomeia-se e salva o arquivo em KML, o qual vai ser utilizado para criar os demais mapas, de acordo com as etapas abaixo.

2.2 Importação da máscara do projeto

Após configurar corretamente o ArcGIS, habilita-se a ferramenta ArcTool Box, e seguindo as seguintes ordens: Conversion Tools → From KML → KML to Layer. Aqui então insere-se o arquivo KML, gerado no item anterior, contendo os limites da área selecionada. Nas propriedades da camada Polígono, altera-se a simbologia deixando somente as bordas destacadas e sem coloração de preenchimento.

Na opção Add Data, adiciona-se os dados de altimetria denominado “mosaicors1”, disponibilizados na pasta SRTM RS TUDO, previamente fornecidos pelo professor.

2.3 Extração da área do projeto

Novamente na aba ArcTool Box e seguindo as opções, respectivamente: Spatial Analyst Tools → Extraction → Extraction by Mask. Neste momento, adiciona-se as camadas que se deseja recortar (mosaicors1) e a camada para se tomar como base (Limites). Assim gera-se os dados de altimetria somente pertencentes à área previamente selecionada para estudo.

Nas propriedades da camada criada altera-se o nome para Altimetria e realiza a troca de simbologia para um nuance de cores que dê maior destaque às informações do mapa gerado.

2.4 Elaboração do Mapa de Solos.

Ir na opção Add Data → Adiciona-se o arquivo Brasil solos 5m 20201104. Neste caso devemos recortar o arquivo vetorial de dados de solo do Brasil, vamos em Geoprocessing → Clip → Input features (Brasil Solos) Clip Features (Limites Projeto) e nas propriedades altera-se o nome para Solos.

2.5 Adicionar os pontos amostrais

Este momento do projeto é um dos mais importantes, pois é nele que vamos gerar os pontos amostrais na área, ou seja cada ponto vai conter informações de fertilidade, por exemplo, então quanto mais pontos forem colocados mais preciso será a os níveis de necessidade e de oferta de fertilidade do solo.

O ideal seria que cada ponto amostral tivesse uma amostra de solo específica para conter valores reais verdadeiros de fertilidade. Devemos criar pontos sobre a área, quanto mais pontos forem adicionados maior será a precisão dos dados. Em seguida vamos excluir os pontos que ficaram para fora do polígono: Geoprocessing → Environments → Processing Extent (Extent: Same as layer Polygons) → Raster Analysis (Mask: Limites/Polygons).

Nas propriedades da camada pontos de controle e abre-se o banco de dados (open attribute table), aqui pode-se ver o número de pontos de amostra. Em table options → add field (Name Mn fertilidade mg dm) (em type: Float) Add field → Name: Mn_Fertilidade_mg_dm e Type: Float (repete-se o processo para os outros nutrientes). Deve-se preencher cada ponto com os dados de fertilidade para Mn, P e K.

2.5 Elaboração do Mapa de Fertilidade e Adubação

Antes de criar os mapas de fertilidade, devemos criar os pontos amostrais, este momento do projeto é um dos mais importantes, pois é nele que vamos gerar os pontos amostrais na área, ou seja cada ponto vai conter informações de fertilidade, então quanto mais pontos forem colocados mais preciso será os níveis de necessidade e de oferta de fertilidade do solo.

Clicar na opção: Geoprocessing → Environments → Processing Extent (Extent: Same as layer Polygons) → Raster Analysis (Mask: Limites/Polygons), este processo deve ser feito somente para programa entender onde ele deve gerar os cálculos → No arctoolbox → data management tools → Sampling → Create random points → (output point feature class: Pontos_de_controle ou Pontos_amostrais).

Após feito os passos anteriores, removemos os pontos que foram criados fora da área limite. → Editor → Start editing selecionar pontos amostrais, e seleciona os pontos fora do limite e exclua, e os pontos que estão muito próximo, realoca para áreas mais espaçadas, usando a ferramenta Create Features.

Agora clicamos com botão direito do mouse, → open attribute table → Table options → add field (Name Mn fertilidade mg dm) (em type : Float) → Add field → Name: P_Fertilidade_mg_dm e (type: Float) → Add field → Name: K fertilidade mg dm e type: Float → Criar mais três coluna agora com unidade de kg/há (Mn_fertilidade_kg_ha / P_fertilidade_kg_ha / K_fertilidade_kg_ha).

Depois de criado as colunas, coloca-se os valores de Mn_Fertilidade_Mg_dm³, P_Fertilidade_Mg_dm³ e K_Fertilidade_Mg_dm³, os valores devem ser baseados em análises de solos do local de onde está sendo feito o projeto, mas para a elaboração deste projeto foram usados números de referências para a região.

Agora clicamos em cima da coluna de Mn_fertilidade_kg_ha → Field Calculator → Seleccionamos Mn_Fertilidade_Mg_dm³ e multiplicamos por 2, isso feito nas colunas com os respectivos nutrientes, P_fertilidade_kg_ha e K_fertilidade_kg_ha.

Para calcular as necessidades de adubação clicar com botão direito sob a coluna que se deseja calcular e seguir as fórmulas:

$$\text{Mn_adubação_kg_ha} = 50 - \text{Mn_fertilidade_kg_ha}$$

$$\text{P_adubação_kg_ha} = 80 - \text{P_fertilidade_kg_ha}$$

$$\text{K_adubação_kg_ha} = 90 - \text{K_fertilidade_kg_ha}$$

Após, se exclui os valores negativos e substitui por zero, deve ser feito nas três colunas (Mn_adubação_kg_ha, P_adubação_kg_ha, K_adubação_kg_ha), para termos um resultado mais assertivo.

2.6 Interpolação dos dados dos pontos onde não foram feitas amostras de solo

Realizamos a interpolação para generalizar os dados obtidos e preenchimento completo do mapa de adubação. Para isto seguir os respectivos passos: Spatial Analyst Tools → Interpolation → Kriging (input point features: Pontos_de_controle) (Value Field: dados de adubação calculados anteriormente), o software irá criar uma nova camada, renomeando para Mn_adubação e respectivamente para P e K.

A seguir faremos a correção do sistema de projeção em: Data Management Tools → Projections and Transformations → Raster → Project Raster (input raster: N_adubação) e (Output Coordinate System: Project coordinate system → UTM → WGS 84 → HEMISFÉRIO

SUL → FUSO 22 (WGS 1984 UTM 22S). Na nova camada criada, vamos em Properties → Symbology → Classified → alterar as cores e deixar as classes com apenas duas casas após a virgula e não deixar valores repetidos entre as classes, o nome desta camada será Mn_adubação_projetada, e isto deve ser feito para P e K respectivamente.

Para o próximo passo, será saber a resolução espacial do pixel, Properties → Source → Cell Size pode-se verificar a resolução, neste projeto está $13,089 \times 13,089 = 171,321921 \text{ m}^2$.

2.7 Conversão de Pontos

Abrimos o ArcToolbox → Conversion Tools → From Raster → Raster to Point (input raster: Mn_adubação_projetada). Renomeia a camada que o software gera para Pontos_Mn_Projetado, a seguir abrir o banco de dados da camada, criar uma coluna em Add Field com o nome Aplicação_kg_ha, selecionar a opção Float.

Para realizar o cálculo, selecionamos a coluna, botão direito do mouse → Field Calculator na opção equação inserir a equação seguinte:

$$(\text{Área do pixel } (171,321921) * [\text{Grid Code}]) / 10.000$$

Este processo deve ser repetido para os nutrientes Manganês, Fósforo e Potássio.

2.8 Quantificação de adubação

Após realizar os cálculos, devemos saber as quantidades totais de fertilizantes que devem ser aplicadas nas áreas da lavoura, para isso basta abrir o banco de dados do projeto e clicar em cima dos valores de Adubação kg/ha e selecionar a opção statistics, e aparecerá os dados com os valores que deverão serem incluídos na área na opção 'Sum'. Os valores dos projetos foram os seguintes.

$$\text{Manganês} = 17.693,28 \text{ Kg ou } 27,77 \text{ Kg/ha}$$

$$\text{Fósforo} = 9.295,32 \text{ Kg ou } 14,59 \text{ Kg/ha}$$

$$\text{Potássio} = 55.845,16 \text{ Kg ou } 87,66 \text{ Kg/ha}$$

2.9 Produção dos diferentes tipos de mapas.

A etapa final do projeto é a elaboração dos mapas para um melhor debate e apresentação de dados. O mapa deve conter as coordenadas, legendas, dados de interesse entre outras informações necessárias, para anexar esses valores no mapa vamos seguir os seguintes passos: vamos selecionar um layer e vamos na aba superior do programa e selecionamos a opção View e Layout view, para deixar o projeto mais adequado possível vamos em File → File and Print

Setup e ali pode ser alterado a posição da imagem e escolher o tamanho da folha onde será gerado o mapa neste trabalho foi utilizada a folha A3.

Para adicionar legenda, coordenadas e outras informações pressiona com o botão direito do mouse a opção propriedades → Grid → New Grid. Vamos em Insert→ Legenda→ Pontos de orientação (cardeais)→ Insert→ North Arrow, Escala: Insert→ Scale bar, Sistema de coordenadas; Insert→ Dynamic Text → Coordinate System. A fonte pode ser alterada e pode-se quantificar quantos itens vão ser expostos na legenda, podendo selecionar mais de um.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Mapa de fertilidade do nutriente Manganês (Mn)

3.2 Mapa de fertilidade do nutriente Fósforo (P)

3.3 Mapa de fertilidade do nutriente Potássio (K)

3.4 Mapa de adubação do nutriente Manganês (Mn)

3.5 Mapa de adubação do nutriente Fósforo (P)

3.6 Mapa de adubação do nutriente Potássio (K)

3.7 Cálculo de economia de fertilizantes

Tomando como base as quantidades de Manganês (Mn), Fósforo (P) e Potássio (K), obtidas durante a realização deste trabalho, estimou-se a economia com o uso da agricultura de precisão, visando se seria viável a aplicação desta tecnologia no campo, conforme tabelas abaixo:

Tabela 1. Custo total de fertilizantes em 637 hectares, sem o uso da adubação em taxa variável

Sem o uso da Aplicação em Taxa Variável			
Nutriente	Quantidade Total (toneladas)	Preço comercial por tonelada (R\$)	Custo total (R\$)
Mn	30	1.000,00	30.000,00
P	50	1.200,00	60.000,00
K	57	1.627,00	92.739,00
Custo total:			182.739,00

Tabela 2: Custo total de fertilizantes em 637 hectares, com o uso da adubação em taxa variável

Com o uso da Aplicação em Taxa Variável			
Nutriente	Quantidade total (toneladas)	Preço comercial por tonelada (R\$)	Custo total (R\$)
Mn	17.693,28	1.000,00	17.693,28
P	9.295,32	1.200,00	11.154,38
K	55.845,16	1.627,00	90.860,07
Custo total: R\$ 119.707,73			

Com o uso da adubação em taxa variável obteve-se uma economia de R\$ 63.031,93

De acordo com SOUSA et al., (2016), mesmo quando temos solos de alta fertilidade, os mapas de agricultura de precisão nos mostram um gradiente de variabilidade dentro das áreas e mesmo contendo alta fertilidade demonstram necessidade de algum nutriente.

O uso da Agricultura de Precisão, por meio de mapas de taxa variável pode trazer uma economia de custos de fertilizantes de 40,93%, se compararmos agricultura convencional, além do uso desta ferramenta homogeneizar a fração de nutrientes que contém no solo (DA SILVA CARNEIRO, et al., 2016). A agricultura de precisão baseia-se na gestão agrícola, podendo ser implementada em pequenas propriedades e não somente em grandes áreas, qual também tem a mesma finalidade nos dois tipos de propriedades, reduzir custo e ajustar aplicação de fertilizantes e aumentar a produtividade (LIMA, 2023).

Portanto, a utilização destes métodos de agricultura de precisão e adoção de mapas de taxa variável de fertilizantes se torna uma alternativa aumentar a produtividade de diferentes culturas, além de otimizar o uso do solo, evitar erosões com curvas de níveis, o qual o software ArcGIS possibilita elaborar (ARTUZO, et al., 2015).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a realização do trabalho, é possível afirmar que os objetivos iniciais foram cumpridos com êxito, através da produção dos mapas e do entendimento básico do software trabalhado. Com o desenvolvimento do trabalho, foi possível entender a importância da utilização do software ArqGIS versão 10.8 para o desenvolvimento dos mapas e a importância dos mesmos para uma maior eficiência no campo.

Pode-se afirmar que se o produtor tiver essas ferramentas e souber utilizá-las, terá um aproveitamento da sua lavoura bem maior, produzindo mais e tendo menos custos com fertilizantes e outros insumos agrícolas

O uso dessa ferramenta comprova economia em fertilizantes e a redução nos custos, além de homogeneizar a área com a distribuição correta de adubação, o que se torna mais rentável o uso da agricultura de precisão, além de aumentar a produtividade e lucratividade do produtor.

REFERÊNCIAS

ARTUZO, F. D.; FOGUESATTO, C. R.; SILVA, L. X. da. *Agricultura de precisão: inovação para a produção mundial de alimentos e otimização de insumos agrícolas.* Revista Tecnologia e Sociedade, v. 13, n. 29, p. 1-8, 2017.

BERNARDI, A. C. de C.; NAIME, J. de M.; RESENDE, A. V.; BASSOI, L. H.; INAMASU, R. Y. *Agricultura de precisão: resultados de um novo olhar.* São Carlos: Embrapa Instrumentação, 2014.

BUCK., **Plantio em taxa variável: é uma boa estratégia?** Disponível em: <<https://blog.climatefieldview.com.br/plantio-em-taxa-variavel-e-uma-boa-estrategia>>. Acesso em: 12 dez. 2024.

DA SILVA CARNEIRO, Jefferson Santana et al. **Diagnóstico da variabilidade espacial e manejo da fertilidade do solo no Cerrado.** Scientia Agraria, v. 17, n. 3, p. 38-49, 2016.

LIMA, Jadson Passos. *Uso das técnicas da agricultura de precisão em pequenas propriedades rurais.* 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agrônoma) – Universidade Federal de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, 2023.

Nutrientes para agricultura - condicionantes e tendências do uso de fertilizantes no Brasil - Portal Embrapa. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/en/visao-de-futuro/intensificacao-tecnologica-e-concentracao-da-producao/sinal-e-tendencia/nutrientes-para-agricultura-condicionantes-e-tendencias-do-uso-de-fertilizantes-no-brasil>>. Acesso em: 12 dez. 2024.

SOUSA, Saulo Saturnino; MOREIRA, Silvino Guimarães; DE CASTRO, Gustavo Franco. **Avaliação da fertilidade do solo por Agricultura de Precisão e Convencional.** Revista Agroambiental, v. 8, n. 1, 2016.